

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR RUBOIYLARIDA
HAYOT VA XAYOL MANZARALARI. SATRLARDAGI SIRLAR**

Luqmonova Ruxsora Habibullo qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Tillar fakulteti 3-bosqich
talabasi

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-71>

ARTICLE INFO

Received: 16th February 2023

Accepted: 26th February 2023

Online: 27th February 2023

KEY WORDS

“Al-mujalasa va javahirul ilm”,
runic yozuvlar, Samarqand,
ruboiy, hayot va xayol,
satrlardagi sirlar, ilm va urfon,
toj, quvg'in, tafakkur.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yorqin vakillaridan biri shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning ijodi va uning ahamiyati masalasida fikr yuritilgan. Shuningdek, Bobur ruboiylarining falsafasi, ularning yoshlar ma'naviyatini yuksalishidagi ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

“Agar sen bir insonning qanaqaligini bilmoqchi

bo'lsang, uning vatanini sog'inishiga boq” (“Al-mujalasa va javahirul ilm”)

Bilamizki, qadimdan insonlar o'z orzu, armon, maqsad va niyatlarini, o'z tarixini, boshidan kechirganlarini turli yo'llar bilan keyingi avlodlarga yetkazishga harakat qilib yashagan. Deylik, qoyatosh suratlari, turli runik yozuvlar, mixxatlar orqali yetib kelgan ma'lumotlar buning isboti bo'la oladi. Holbuki, keyingi insoniyat rivojlangan davrlarga kelib bir insonning tarjimaiy holiga bag'ishlangan asarlar alohida bir janr sifatida ajralib chiqqan bo'lsada, istalgan bir yozuvchining asaridan uning shaxsiy hayotiga oid biror detalni topish mumkin. 12 yoshida otadan yetim qolib, ham oilada ota vazifasini bajarish, ham ulkan bir mamlakat podshohligini o'z zimmasiga olishga majbur bo'lgan Bobur taqdiriga bir nazar tashlab qarang-a!.. Qanchalar matonat kerak bu yuklarni ko'tarish uchun. To'g'ri, unga yordam berguvchi onasi, vazir-u ulamolar bo'lgan. Ammo asosiy mas'uliyat uning bo'yniga tushgan. Yoshligidan janglarga qo'shilib, ulug' bobosi Amir Temur saltanati poytaxti Samarqandni ikki bora olib, ikki bora qo'ldan berish... O'z ukasining xiyonatiga guvoh bo'lish... Yetmaganiga Shayboniyxondan yengilib butun Movarounnahrda quvilish qanchalik azob ekan-a... Afg'on diyorida darbadarliklar... Hindistonda buyuk bir o'lkaga borib, buyuk bir davlatga asos solgan Boburning o'z yurtidan olib kelingan qovunni ko'rib qanchalik yig'lagani voqealari qalblarni junbushga solmasligi mumkin emas. Demakki, bu voqealar Zahiriddin Muhammad Bobur ijodida ham o'z aksini topmasligi ehtimoldan holi. Albatta, badiiy ijodda hayotot mahsuli va hayot haqiqatlari aralashib ketishi tabiiy. Ammo, Bobur asarlari, xususan, ruboiylarida tarjimaiy hol elementlari yaqqolroq aks etganini kuzatishimiz mumkin:

Davron meni o'tkardi sar-u somondin,

Oyirdi meni bir yo'la xon-u mondin.

Gah boshima toj, gah baloyi ta'na,

Nelarki boshimg'a kelmadi davrondin.

Mana shu to'rt satr Zahiriddin Muhammad Boburning butun-butun hayotini aks ettirgan desak adashmaymiz. Davron uni ne ko'ylarga solgani, hayot charxpalagi qay bir go'shalarga otgani; goh hukmdor bo'lib taxtda o'tirishi, goh quvg'inlarda yurishi; toj va taxt, ilm va urfon yo'lidagi ming bir mashaqqatlarni aks ettirgan bu ruboiy... Bu aslida, dengizdan tomchi, xolos. Boburning butun ijodi ana shu hayot haqiqatlari ustiga qurilgan. Biz Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylarini o'qir ekanmiz, hayotni anglashga bo'lgan qiziqish, istaklarimiz ortib borganini sezamiz. Masalan, quyidagi ruboiyni olaylik:

Dushmanniki, bu dahr zabardast qilur,
Naxvat mayidin bir necha kun mast qilur.
G'am yemaki, yetkursa boshini ko'kka,
Oxir yana yer kibi oni past qilur.

Hayot bizning dushmanlarimizni ba'zida bizdan ustun qilib qo'yadi. Istalgan sohada deylik. Bundan qayg'uga botishimiz kerakmi, biz. Yo'q, aslo, unday qilish yaramaydi. Chunki, Alloh uni shu bilan sinayapdi. Illo, bizni ham. Haq yo'ldasizmi, g'am yemang. Oxirida, albatta, Alloh adashganlarni, xato yo'ldagilarni o'zi bizdan past qilib qo'yadi. Demakki, har ishda ham bir hikmat zohir... Mana masalan, Boburning yana bir ruboiysini olaylik:

Ishqingda ko'ngul xarobdur, men ne qilay?
Hajringda ko'zum purobdur, men ne qilay?
Jismim aro pech-u tobdur, men ne qilay?
Jonimda ko'p iztirobdur, men ne qilay?

Bu ruboiy Boburning "Men ne qilay?" radifli ruboiysi bo'lib, ishqiy mavzuda yozilgan. Biz uni ham Allohga bo'lgan ishq, ham sevikli yorga bo'lgan ishq deb tushunishimiz mumkin. Ruboiyda aytiladiki, ey yor, sening ishqingda ko'nglim xarobdir. Sendan ayrilganimdan buyon ko'zlarim yo'linga zor bo'ldi. Jismim esa xuddi, olov yonayotgan pechdek, qizib bormoqda. Shunchalik iztirobga tushdimki, nima qilishga ojizman. Shunday sharoitda sen bo'lmasang men nima qilay, degan mazmun aks estadi bu ruboiyda. Ayni ilohiy ishq va yorga bo'lgan haqiqiy muhabbatning alomatlari aks etgan bu asarda. Demak, bulardan xulosa qilib olishimiz mumkinki, Bobur ruboiylari faqat bitta mavzuga bog'lanib qolmagan. Unda Vatan tuyg'usi ham bor. Yorga bo'lgan muhabbat ham aks etgan. Allohga bo'lgan ilohiy ishq ham bor bu ruboiylarda. Falsafiy xulosalardan tortib, shunchaki ko'ngil istaklarigacha aks etgan bu ruboiylarda... Misol uchun:

Ko'ngli tilagan murodig'a yetsa kishi,
Yo barcha murodlarni tark etsa kishi.
Bu ikkisi muyassar bo'lmasa olamda,
Boshini olib bir sorig'a ketsa kishi.

Bu ruboiyda shoirning tanti shaxsiyati bo'rtib ko'rinib turibdi. U hayot haqida falsafiy o'y surmaydi, balki ko'ngil istaklarini samimiy izhor etadi. Ko'nglining mayllari shu qadar yuksakki, u boshqa ko'ngillarga ham o'tib qoladi. Chindan ham inson umri yillarning uzunligi bilan emas, balki erishilgan maqsadlar bilan o'lchanadi. Maqsadi bo'lsa-yu unga erisholmasa, inson hayotining mazmuni xiralashadi.

Raftori-yu qaddig'a ravonim sadqa,
Bir boqishig'a ikki jahonim sadqa,

Og'zi-yu belig'a bud-u nobudim sarf,
Ko'zi-yu labig'a jism-u jonim sadqa.

Mazkur ruboiyda muhabbat tuyg'ulari aks etgan bo'lib, misrada so'zlar shu qadar tanlab, hamma ma'no ohanglari ko'zda tutib ishlatilganki, bu yuksak san'atkorlikdan nishonadir.

Ahbob, yig'ilmoqni farog'at tutungiz,
Jamiyatingiz borini davlat tutungiz.
Chun gardishi charx budurur, Tengri uchun,
Bir-birni necha kun g'animat tutungiz.

Ushbu ruboiyda shoir odamlarning bir-biriga g'animatligini, yaqinlarning borligining o'zi davlat ekanligini, bu o'tkinchi dunyoda ko'rayotgan kunga shukronalik lozimligini juda ta'sirli yo'sinda aks ettiradi.

Tuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur,
Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur.
Sarrishtayi ayshdin ko'ngulni zinhor,
Uz oh, Zahiriddin Muhamrnad Bobur.

Ushbu asar Boburning ruboiychilik mahoratini yorqin ifoda etuvchi ruboiylardan biridir. Keyingi satr oldingisining oqibati, avvalgi misra ortdagilar uchun sabab bo'lib kelgan bu ruboiyda so'zlar o'ta oz bo'lishiga qaramay, hislar talashi, tuyg'ular jilvasi namoyon bo'ladi.

Har kimki, vafo qilsa — vafo topqusidur!
Har kimki, jafo qilsa — jafo topqusidur!
Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz,
Har kimki, yomon bo'lsa — jazo topqusidur!

Qisqa qilib aytganda shoir bu ruboiysida dunyoning "qaytar dunyo" ekanligini go'zal bir tarzda tasvirlagan. Ruboiy – sharq she'riyatida keng tarqalgan she'r turlaridan bo'lib, ularda shoirning hayot haqidagi teran mushohadalari, ichki kechinmalari, ibratli xulosalari va pand-nasihatlarini ifodalanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylari ham shunday bir uslub va go'zal bir andazada yaratilganki, unga o'xshashini topish mushkul. Bobur ruboiylari shaxsiy o'y-xayollar, kechinmalar va ruhiy holatlarni aks ettirgan bo'lsa ham, bugungi kun o'quvchisiga alohida bir tarbiya berish xususiyatiga ega asarlar hisoblanadi. Unda vatanning qadriga yetish, hayotda kim bilan qanday muomalada bo'lish borasidagi fikrlarni ham anglash mumkin, nazarimda. Yuqoridagi namunalardan ko'rishimiz mumkinki, Bobur g'azal, tuyuq, fard va boshqa janrlar bilan bir qatorda ruboiy janrida ham salmoqli ijod qilgan ijodkor hisoblanadi. Bu ruboiylar ortida shunchalik ko'p sirlar yashiringanki, bir ruboiyning ortida bitta ilmiy asar yozish mumkin. Har bir bir ruboiy o'ziga xos katta ma'noga ega asar hisoblanadi. Har bir ruboiy bitta voqeaga asoslanib yozilgan. Bobur jamoat va tarixni yuzaki kuzatuvchisi bo'lmagan, u voqea va hodisalarni, o'zini havotirga solgan o'y va his-tuyg'ularni tahlil qilishga intilgan. Bu fikrlar va hissiyotlar yaxshilik va adolat, haqiqat va go'zallik tamoyillariga xizmat qilish uchun yo'naltirilgan edi. Boburning o'z guvoxliligiga ko'ra, shoir sifatida ijodiy faoliyati Samarqandni ikkinchi marta egallagan vaqtda boshlangan; „Ul fursatlarda birorikkirar bayt aytur edim“, deb yozadi u. Bobur Samarqanddaligining ilk oylarida Alisher Navoiy tashabbusi bilan ular o'rtasida yozishma boshlanadi. Bobur atrofida ijodkorlar to'plana boshlashi ham shu yillarga to'g'ri keladi. Jumladan, Binoiy, Abulbaraka va

Bobur o'rtasidagi ruboiy mushoirasi Samarqanddagi qizg'in adabiy hayotdan darak beradi. Umuman, davlat arbobi va ko'p vaqti jangu jadallarda o'tgan sarkarda sifatida ijtimoiy faoliyatining eng qizg'in davrida ham, shaxsiy hayoti va davlati nihoyatda murakkab va xatarli sharoitda qolgan chog'larida ham Bobur ijodiy ishga vaqt topa bilgan, ilm, san'at va ijod ahlini o'z atrofiga to'plab, homiylik qilgan, ularni rag'batlantirgan. O'tmish adabiyot va tarix, musiqa va san'atdan yaxshi xabardor bo'lgan, diniy ta'limotga chin ixlos qo'ygan Bobur har doim olimu fozillar davrasida bo'ldi, xususan ijod ahliga, kasbu hunar sohiblariga samimiy ehtirom ko'rgazib homiylik qildi, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirib turdi. Ijod va san'at ahliga bunday mehrlil munosabat aslo bejiz bo'lmagan. Bobur tabiatan ijodkor edi. Yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug'ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to'xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi.

Bobur she'riyatida, shuningdek, insonning axloqi va diniy mukammalligi masalalari ko'tarilgan. Shoir insonni yuqorilarga ko'tarib, unga ulkan hurmat ila munosabatda bo'ladi, inson qadr-qimmatini baland qo'yadi. Bu g'oyalarga zid bo'lga barcha narsaga qarshi chiqadi. Boburning fikricha, xudbinlik, hurmattalablik, qizg'anchig'lik, manmanlik - noqobil sifatlardir. Shoir odamlarga samimiy maslahatlar beradi. O'zining ruboiylarida inson qanday qilib o'zini ma'nan tarbiyalashi kerakligi haqida gapiradi. Mazkur mavzuga yuzlanar ekan, insonning hayotdagi eng asosiy vazifasini shoir yaxshilik, bag'rikenglik va haqiqatda ko'radi. Do'stlik - insonning eng asosiy jihati va dushman bilan kurashda ulkan kuch deb hisoblaydi. Bobur asarlaridagi adabiy til haqida so'z borar ekan, undagi soddalik, hammaboplik, ravon va qisqaligini aytish lozim. Shoir balandparvoz gaplarni va mukammal iboralarni yoqtirmagan. Boburning sodda tili o'quvchiga asarlarini, boy ifodalari va kechinmalarini aniq o'zlashtirishda yordam beradi. Bobur ma'nosiz gapso'zlardan qo'chishga, o'z fikrlarini qisqa, ravon va oddiy bayon etishga, inson o'zi tushunmaydigan so'zlardan foydalanmaslikka chaqiradi. Xususan, u shunday ta'kidlaydi: "Ravshan va toza gaplar yordamida, soddaroq yoz: va senga ham, seni xatingni o'qiganga ham oson bo'ladi". Zahiriddin Muhammad Bobur ana shunday buyuk shaxs edi. Ruboiylari esa uning hayot va xayol sirlarini ochib beruvchi kalitlardan biri xolos...

References:

1. Qodirov P. Yulduzli tunlar. - T.: Sharq, 2004.
2. Qudratullayev H. Boburning adabiy-estetik qarashlari. - T.: Fan, 1983
3. <https://vaqt.ucoz.com> sayti
4. <https://cyberleninka.ru>